

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7</p> <p>2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11</p> <p>3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17</p> <p>4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20</p> <p>5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25</p> <p>6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30</p> <p>7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35</p> <p>8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38</p> <p>9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42</p> <p>10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46</p> <p>11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50</p> <p>12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55</p> <p>13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65</p> <p>15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69</p>	<p>7</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>38</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>59</p> <p>65</p> <p>69</p>
---	--

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616.831-005.1+616.831-005.4+616-036.88+614.2+911.3

Матёкубов Мурод Отажонович
Омаров Али Курбан-Магомедович
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872455>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий ишда турли географик хуудларда бош мия инсультарининг эпидемиологияси, ўлим ва леталлик кўрсаткичларининг таҳлили ўрганилади. Турли мамлакатлар ва хуудларда инсултнинг структураси, бемор ёшига, жинсга, ҳаёт тарзига ва тиббий хизматлардан фойдаланиш даражасига боғлиқ ҳолда фарқ қилади. Мазкур тадқиқотнинг мақсади бош мия инсультарининг эпидемиологиясини аниқлаш, бу касалликнинг тарқалишини камайтириш ва инсултдан ўлимни олдини олиш учун самарали профилактик чораларни ишлаб чиқишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқишдир.

Калит сўзлар: инсулт, минтақа, касалланиш, умумий ўлим, леталлик

Матёкубов Мурод Отажонович
Омаров Али Курбан-Магомедович
Урганчский филиал Ташкентской Медицинской Академии

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНСУЛЬТОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ В РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

АННОТАЦИЯ

В данном научном исследовании будет изучена эпидемиология инсультов головного мозга в разных географических регионах, а также проанализированы показатели смертности и летальности. Структура инсульта в различных странах и регионах варьируется в зависимости от возраста больных, пола, образа жизни и уровня доступа к медицинским услугам. Цель данного исследования — определить эпидемиологию инсультов головного мозга, снизить распространенность этого заболевания и разработать рекомендации по эффективным профилактическим мерам для предотвращения смерти от инсульта.

Ключевые слова: инсулт, регион, заболеваемость, общая смертность, летальность

Matyokubov Murad Otajonovich
Omarov Ali Kurban-Magomedovich
Urgench Branch of Tashkent Medical Academy

ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGY OF STROKES, MORTALITY, AND LETHALITY RATES IN DIFFERENT GEOGRAPHIC REGIONS

ANNOTATION

This research will examine the epidemiology of strokes in different geographic regions, and analyze mortality and fatality rates. The structure of stroke in different countries and regions varies depending on the age of patients, gender, lifestyle, and level of access to health services. The purpose of this study is to determine the epidemiology of strokes, reduce the prevalence of this disease, and develop recommendations for effective preventive measures to prevent death from stroke.

Keywords: stroke, region, incidence, overall mortality, lethality

Бош мия кон томир касалликлари шу соҳада эришилган ютуқларга қарамасдан, кўп тарқалганлиги ҳамда аҳоли саломатлиги учун оғир асоратларга олиб келиши туфайли географик ҳолати ва иқтисодий вазиятдан қатъий назар тиббий ва ижтимоий муаммо бўлиб келмоқда [14, 22, 31].

Ҳар йили аҳолининг 0,2% инсулт билан касалланиб, (1 млн аҳолига 2000) бу тахминан 15 миллион кишини ташкил этади. Шулардан учдан бири (4,4 млн ўлим ҳолати) йил давомида вафот этиб, учдан бири меҳнат қобилиятини йўқотади ва фақат учдан бир қисмигина тўлиқ тикланиши мумкин [16].

Инсултлар инсон саломатлигига катта зиён етказди, фаол турмуш тарзини қисқартиради, беморларни парвариш қилиш оила ва давлатга жуда катта молиявий зарар келтиради [28].

XXI аср бошларида илмий – техник юксалиш сабабли инсонларнинг яшаш шароити ҳам ўзгарди. Сезиларли даражада ҳаёт сурьати ҳамда экологик вазият ўзгариши натижасида организмга токсик таъсир ва инсулт келиб чиқишига таъсир қилувчи хавф омиллари (ХО) кўпайди [22].

ЖССТ томонидан “Мия инсулти Регистри” дастури ишлаб чиқилиб, бунда диагностика ва тадқиқот усулларининг стандартлаштирилган тамойиллари келтирилган [35]. Бу дастур

ўткир мия инсультларидан касалланиш, ўлим ҳолати, леталлик кўрсаткичлари тўғрисида аниқ маълумотларни беради [23].

Шуларга боғлиқ ҳолда инсульт муаммосини ўрганиш ва оптимал ечимини топишга қаратилган янги аспектлар юзага келади. Инсульт билан касалланишнинг ёш эрақ ва аёлларда (45 ёшгача бўлган) кўпроқ учраши популяцияда семизлик, қандли диабет (ҚД), гиподинамия каби хавф омилларининг (ХО) ортганлиги билан боғлиқдир [7].

Дунёнинг 56 та мамлакатда ўтказилган эпидемиологик тадқиқот натижалари таҳлил қилинганда охириги 40 йилда инсульт билан касалланиш кўрсаткичи даромади юқори бўлган давлатларда 42% га камайиб, даромади паст ва ўртача бўлган давлатларда 100% ва ундан кўпроқ ортганлиги аниқланди. Шунингдек бу таҳлилларда тиббий ёрдам кўрсатиш сифати ва ўлим кўрсаткичи орасида боғлиқлик борлиги аниқланди [1, 15].

Эълон қилинган ЖССТ маълумотларига кўра 1999 - 2017 йилларда бош мия қон томир касалликларидан ўлим МДХ давлатлари бўйича энг кўп РФ (2011 й), Украина (2012 й) ва Беларусияда (2011й) қайд этилиб, бунда аёллар эрақларга қараганда кўпчиликни ташкил қилган. Умумий ўлим 65 ёшдан катта гуруҳларда ижобий корреляцияга эга бўлган. Ёш ортиб бориши билан РФ ва Туркменистонда аёлларга қараганда эрақлар орасида ўлим кўрсаткичининг ортиб бориши аниқланган. Вақт ўтиб бориши билан ўлим кўрсаткичи камайиб борган ва бу асосан Қозғистонда (8,7%) ҳамда Россия Федерациясида (7,0%) камайганлиги қайд қилинган [27].

Европа иттифоқида 2017 йилда 1,12 миллион инсульт ҳолати, 9,53 миллион инсультдан кейин яшаб қолганлар, 0,46 миллион ўлим ҳолати ва 7,06 миллион ногиронлик қайд қилинган.

Мутахассислар томонидан қилинган прогноз бўйича 2047 йилга бориб, инсультлар миқдори яна 40000 (+3) ва 2,58 миллион тарқалган ҳолатлар (+27%) га ортиши айтилган. Аксинча ўлим ҳолатлари 80000 га камайиши, (-17%), ногиронлик ҳолатининг 2,31 миллионга (-33%) камайиши мутахассислар томонидан башорат қилинган. Инсульт билан касалланганлар сони 2017 йилдан 2047 йилгача Европа иттифоқида 27% га ортади ва бу асосан аҳолининг ўртача умр кўриши узайганлиги ва кекса ёшдаги одамларнинг кўпайиши билан боғлиқ бўлади. Шунингдек кўпгина давлатларда, асосан шарқий Европада беморларни даволаш ва касалликнинг профилактикасидаги фарқлар сақланиб қолади [32].

Буюк Британияда инсультларнинг учраш частотаси турли хил ёш ва жинс вакилларида ҳар минг аҳолига 2,02 дан 1,39 ни ташкил этади. Статистик маълумотларга кўра 1995-2003 йилларда БМҚАЎБ билан касалланиш эрақлар орасида 18%, аёллар орасида 24% га камайган [12].

Буюк Британияда инсультлардан умумий ўлимлар сони 2009 ва 2010 йилларда йилига 500000 ни ташкил этиб, аёллар ва эрақлар умумий ўлим кўрсаткичи мос равишда 7% ва 10% ни ташкил этади [6].

Бирок 2015 йилда 117600 та инсульт билан касалланиш ҳолати қайд этилиб, инсульт тарқалганлиги 950200 ҳолатни ташкил этди. Инглиз олимларининг прогнози бўйича 2015 йилдан 2035 йилгача Буюк Британияда инсульт билан касалланиш 120% га ортади. Инсульт билан касалланишни ва тарқалганлигини ортиб бориши ҳисобига 2015 йилдан 2035 йилгача ижтимоий ҳаражатлар уч баробарга ортади. Ижтимоий хизматлар учун ҳаражатлар соғлиқни сақлаш, парвариш ёки ишлаб чиқариш пасайишига тўланмаган ҳаражатларига қараганда юқори суръатда ортиб боради ва 270% ни ташкил этади [8, 13].

Инсульт билан боғлиқ бўлган эпидемиологик ҳолат Шимолий Америкада Фарбий Европадан унчалик фарқ қилмайди. АҚШ да инсульт ўлим сабаблари частотаси бўйича учинчи ўринни эгаллайди ва мамлакатда умумий ўлим кўрсаткичини 9% ини ташкил этади (4,4 млн киши). Инсультнинг турли типлари билан касалланиш дунёнинг бошқа хуудларидан фарқ қилмайди. Америка кардиологлари ассоциацияси (АНА) касалликлар назорати ва профилактикаси маркази ва Миллий соғлиқни сақлаш институти маълумотларига кўра 2017 йилда АҚШ да катта ёшли аҳоли орасида инсульт тарқалганлиги 2,7%, энг паст кўрсаткич

Миннесотада (1,9%), энг юқори кўрсаткич Алабамада (4,3%) кузатишган [4,29].

Канада статистик бошқармасининг маълумотларига кўра, 2018 йилда ўлимга сабаб бўлувчи касалликлар орасида инсультлар ЮҚТК ва рақдан кейин учинчи ўринни эгаллаган [25]. Канадада инсультдан ўлим 1970 ва 2000 йиллар оралиғида ҳар иккала жинсда тахминан 60% га камайган [3, 9].

Инсультнинг барча туридан ўлим кўрсаткичи 25 йил мобайнида 1990 йилдан 2015 йилгача бироз камайиб, бу эрақларда 6070 дан 5788 гача бўлган миқдорни ташкил этган. Инсультнинг боғланган кўрсаткичлари бўйича эрақлар орасида ўлим ҳар 100 000 эрақка 35,4 дан 13,4 гача, аёлларда ўлим ҳар 100 000 аёлга 29,7 дан 12,1 гача камайган. Инсульт типлари орасида: Ишемик инсультдан ўлим эрақларда ҳар 100000 тада 5,2 дан 0,9 гача, аёлларда ҳар 100000 тада 4,4 дан 0,8 гача, САҚК дан ўлим эрақларда ҳар 100000 тада 1,9 дан 0,9 гача, аёлларда ҳар 100000 тада 2,6 дан 1,3 гача, ГИ дан ўлим эрақларда ҳар 100000 тада 5,4 дан 3,6 гача, аёлларда эса ҳар 100000 тада 3,7 дан 2,9 гача камайган [19].

Африка давлатларида инсультлар бўйича эпидемиологик вазият ХХ аср охирида кузатилиб бошланган. Инсульт билан касалланишни статистик ҳисоби бу хуудда аҳолига тиббий хизматни паст даражада бўлганлиги туфайли ёмон йўлга қўйилган. Охириги 30 йилда статистик маълумотларга қараганда позитив ўзгаришлар кузатишган. 1989-1991 йиллар ва 2008-2010 йиллар оралиғида инсультдан ўлим нисбати эрақлар ва аёлларда 2,5/1,4 ва 1,4/0,8 га тенг бўлган [18].

Бирок Африка хуудида касаллик тарқалиши, касалланиш ва ўлим кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар кескин фарқ қилади. Бу шу хуудда Регистр қодаларига қатъий амал қилмаслик натижасидир [17].

Осиёда инсультни эпидемиологик тадқиқ қилиш касалланиш, тарқалганлик, ўлим кўрсаткичларининг турлича эканлигини кўрсатади. Японияда ўлим кўрсаткичи ва инсульт касаллиги 100000 аҳолига 43,3та, Сингапурда ҳар 100000 аҳолига 47,9 та, Индонезияда 100000 аҳолига 193,3та ва Монголияда энг юқори кўрсаткич 222,6 тани ташкил этади. Бунда асосий хавф омили гипертония, қандли диабет ва чекиш ҳисобланади [30].

Осиёда инсульт билан умумий касалланиш йилига 100000 аҳолига 116 дан 483 гача ўзгариб туради [26].

Хитойда инсульт билан касалланиш 1000 аҳолига 2,4 дан хавф хуудларидан ҳоли хуудларда 1,1 гача ўзгариб туради. Хитойнинг шимолий қисмларида касалланиш жанубга қараганда икки марта юқори бўлиб, бу ҳолат хуудда гипертония касаллиги ва семизликни кенг тарқалганлиги билан боғлиқ [33, 34, 36].

Инсульт муаммоси аҳолиси 70 миллион бўлган Марказий Осиё учун жуда долзарб ҳисобланади. Қозғистонда ҳар йили 49 минг одам инсульт билан касалланиб, улардан 80%и ногирон бўлиб қолади [5].

Марказий Осиёда инсульт стандарт кўрсаткичлари бўйича Қирғизистон биринчи ўринни эгаллайди, ўлим индекси ҳар 100000 аҳолига 88,5 тани ташкил этади. ЖССТ цереброваскуляар касалликлар Атласи бўйича Қирғизистонда 2014 йилда инсульт тарқалганлиги 100000 аҳолига 139,1 тани ташкил этган [19]. ЖССТ маълумотларига кўра Ўзбекистонда ЮҚТК дан ўлим умумий ўлим кўрсаткичининг 54% ни (184000 та ҳолат) ташкил этади ва эрақларда устунлик қилади. Ўзбекистонда ҳар йили 100000 аҳолига 209 та инсульт ҳолати қайд қилинади. Эрақларда инсульт билан касалланиш ҳар 1000 аҳолига 1,95, аёлларда 3,15 тани ташкил этади [2, 20]. Инсультдан кейин яшаб қолган беморларнинг 42,2% ногирон бўлиб қолади, соғайган беморларнинг 10,2% меҳнат қобилиятини сақлаб қолиши мумкин [24].

Инсультдан ўлим бўйича 2017 йилда Ўзбекистон 33 та Осиё давлатлари орасида Қозғистондан кейинги 20 ўринни эгаллаган. Марказий осие давлатлари орасида эса энг юқори ўлим кўрсаткичи Туркменистонда, кейин Тожикистон ва Қирғизистонда қайд қилинган. Ўзбекистон бу рейтингда охириги ўринни эгаллаган. Ўзбекистонда инсультдан ўлим умумий ўлимнинг 16,64 (9,85%) ни ташкил қилиб, бу кўрсаткич Қозғистонда 14,871 (10,86%),

Қирғизистонда – 5,347 (12,51%), Тожикистонда – 5,012 (14,27%) ва Туркменистонда 5,737 (15,06%) га тенг бўлган [21].

Шуни таъкидлаш жоизки Ўзбекистонда инсултни ўрганишга бағишланган тадқиқот ишлари салмоқлидир [10, 11, 37,38].

Мия инсулти регистри орқали ўрганиш бўйича олинган Ш.Нишонов маълумотларига кўра касаллик частотаси ҳар 1000 аҳолига 1,2 тани ташкил қилган. Бунда геморагик инсултни мия инфарктига нисбати 0,65: 1,0 ни ташкил этган, мияга қон қуйилиш кўпинча қишда кузатилган [39].

Шундай қилиб, турли географик ҳудудларда олиб борилган мия инсулти билан касалланиш, ўлим ва леталлик кўрсаткичлари таҳлил қилинганда қуйидаги хулосалар келиб чиқади:

- инсулт ўлим сабаби сифатида 2 -3 ўринни эгаллайди.
- қатор Европа давлатларида, АҚШ ва Канадада инсултдан ўлимни камайиши, Шарқий Сибир ва Жанубий – Шарқий Осиё давлатларида касалланиш ва ўлим кўрсаткичининг ортанлиги, мияга қон қуйилиш кўп учраши қайд қилинган.
- инсултнинг ёшариб бориш ва улар орасида геморагик инсултнинг кўпроқ учраши натижасида ногиронликнинг ортиши аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Amini M., Zayeri F., Salehi M. Trend analysis of cardiovascular disease mortality, incidence, and mortality-to-incidence ratio: results from global burden of disease study 2017 //BMC public health. – 2021. – Т. 21. – С. 1-12.
2. Azhieva Z. B. Dynamics and prognosis of the incidence of cerebral strokes, according to registry of Nukus city //J Neurology (Uzbekistan). – 2008. – С. 3-4.
3. Christidis T. et al. Low concentrations of fine particle air pollution and mortality in the Canadian Community Health Survey cohort //Environmental Health. – 2019. – Т. 18. – С. 1-16.
4. Erkebaeva S. K. et al. Epidemiology and climate and geographic risk factors of stroke in the South Kazakhstan region //Zhurnal Nevrologii i Psikhiiatrii Imeni SS Korsakova. – 2013. – Т. 113. – №. 3 Pt 2. – С. 3-8.
5. Erkebaeva S. K. et al. Epidemiology and climate and geographic risk factors of stroke in the South Kazakhstan region //Zhurnal Nevrologii i Psikhiiatrii Imeni SS Korsakova. – 2013. – Т. 113. – №. 3 Pt 2. – С. 3-8.
6. Forster A. et al. A structured training programme for caregivers of inpatients after stroke (TRACS): a cluster randomised controlled trial and cost-effectiveness analysis //The Lancet. – 2013. – Т. 382. – №. 9910. – С. 2069-2076.
7. GBD 2019 Stroke Collaborators et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 //The Lancet. Neurology. – 2021. – Т. 20. – №. 10. – С. 795.
8. Hall E. W. et al. Stagnating national declines in stroke mortality mask widespread county-level increases, 2010–2016 //Stroke. – 2019. – Т. 50. – №. 12. – С. 3355-3359.
9. Johnson C. O. et al. Global, regional, and national burden of stroke, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 //The Lancet Neurology. – 2019. – Т. 18. – №. 5. – С. 439-458.
10. Kilichev I. A. et al. Brain strokes in ecologically unfavorable areas of the aral sea region //Schizophr. Bull. – 2013. – Т. 3. – С. 413-430.
11. Kilichev I. A. et al. Register of stroke in the desert-steppe zones of Uzbekistan //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 65. – С. 04002.
12. King D. et al. The future incidence, prevalence and costs of stroke in the UK //Age and ageing. – 2020. – Т. 49. – №. 2. – С. 277-282.
13. Kingston A. et al. Projections of multi-morbidity in the older population in England to 2035: estimates from the Population Ageing and Care Simulation (PACSIm) model //Age and ageing. – 2018. – Т. 47. – №. 3. – С. 374-380.
14. Kyu H. H. et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 //The Lancet. – 2018. – Т. 392. – №. 10159. – С. 1859-1922.
15. Mensah G. A. et al. Decline in cardiovascular mortality: possible causes and implications //Circulation research. – 2017. – Т. 120. – №. 2. – С. 366-380.
16. Monteiro A. et al. The accuracy of the heat index to explain the excess of mortality and morbidity during heat waves—a case study in a mediterranean climate //Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 20, p. 71-84. – 2013.
17. Owolabi M. et al. The epidemiology of stroke in Africa: a systematic review of existing methods and new approaches //The Journal of Clinical Hypertension. – 2018. – Т. 20. – №. 1. – С. 47-55.
18. Owolabi M. O. et al. Dominant modifiable risk factors for stroke in Ghana and Nigeria (SIREN): a case-control study //The Lancet Global Health. – 2018. – Т. 6. – №. 4. – С. e436-e446.
19. Pham T. M. et al. Average lifespan shortened due to stroke in Canada: a nationwide descriptive study from 1990 to 2015 //Stroke. – 2021. – Т. 52. – №. 2. – С. 573-581.
20. Pollock A. et al. Top 10 research priorities relating to life after stroke—consensus from stroke survivors, caregivers, and health professionals //International journal of Stroke. – 2014. – Т. 9. – №. 3. – С. 313-320.
21. Rasulova K. A. Meta-analysis of stroke epidemiology in Asia //Central Asian Journal of Medicine. – 2018. – Т. 2. – №. 6.
22. Roth G. A. et al. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 //The lancet. – 2018. – Т. 392. – №. 10159. – С. 1736-1788.
23. Roth G. A. et al. Methods for estimating the global burden of cerebrovascular diseases //Neuroepidemiology. – 2015. – Т. 45. – №. 3. – С. 146-151.
24. Sagatov D., Rasulova K., Madjidova Y. Risk factors and prognosis of ischemic stroke in young patients in Uzbekistan //Medical and Health Science Journal. – 2011. – Т. 5. – С. 16-23.
25. Statistics Canada. Leading causes of death, total population, by age group. – 2019.
26. Suwanwela N. C. et al. Stroke burden and stroke care system in Asia //Neurology India. – 2016. – Т. 64. – №. Suppl 1. – С. S46-S51.
27. Thrift A. G. et al. Global stroke statistics: An update of mortality data from countries using a broad code of “cerebrovascular diseases” //International Journal of Stroke. – 2017. – Т. 12. – №. 8. – С. 796-801.
28. Ullberg T. et al. Associations between ischemic stroke follow-up, socioeconomic status, and adherence to secondary preventive drugs in southern Sweden: observations from the Swedish Stroke Register (Riksstroke) //Neuroepidemiology. – 2017. – Т. 48. – №. 1-2. – С. 32-38.
29. Update A. H. A. S. Heart disease and stroke statistics—2017 update //Circulation. – 2017. – Т. 135. – С. e146-e603.
30. Venketasubramanian N. et al. Stroke epidemiology in south, east, and south-east asia: A review //Journal of stroke. – 2017. – Т. 19. – №. 3. – С. 286.

31. Vos T. et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 //The lancet. – 2020. – Т. 396. – №. 10258. – С. 1204-1222.
32. Wafa H. A. et al. Burden of stroke in Europe: thirty-year projections of incidence, prevalence, deaths, and disability-adjusted life years //Stroke. – 2020. – Т. 51. – №. 8. – С. 2418-2427.
33. Wang W. et al. Prevalence, incidence, and mortality of stroke in China: results from a nationwide population-based survey of 480 687 adults //circulation. – 2017. – Т. 135. – №. 8. – С. 759-771.
34. Wang W., Zhang B. Statins for the prevention of stroke: a meta-analysis of randomized controlled trials //PLoS One. – 2014. – Т. 9. – №. 3. – С. e92388.
35. Wu T., Li P., Sun D. Assessing the clinical efficacy of recombinant tissue plasminogen activator on acute cerebral infarction //Journal of Nanoscience and Nanotechnology. – 2020. – Т. 20. – №. 12. – С. 7781-7786.
36. Xu G. et al. Is there a stroke belt in China and why? //Stroke. – 2013. – Т. 44. – №. 7. – С. 1775-1783.
37. Киличев И. А., Адамбаев З. И., Матёкубов М. О. Динамика некоторых эпидемиологических показателей инсульта в пустынно-степных зонах узбекистана за период независимости республики //Медицинские новости. – 2022. – №. 1 (328). – С. 76-78.
38. Киличев И. А., Матёкубов М. О., Ходжанова Т. Р. Ўзбекистоннинг кумли чўл ўлкаларида мия инсультларининг келиб чиқишида ёш ва жинсинг аҳамияти //Conferences. – 2022. – С. 110-120.
39. Расулова Х. А., Нишонов Ш. Ю. Клинико-эпидемиологическая характеристика мозгового инсульта в узбекистане на примере городов ташкент и андижан по данным регистра инсульта //Регион. – 2017. – Т. 2018. – С. 2019-2020.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000